

хіву Полтавської обл. Основну частину цих документів становлять монастирські звіти, описи, відомості про служителів, листування (зокрема, з Київською духовною консисторією), судові справи, різноманітні документи економічного характеру тощо.

Таким чином можна констатувати, що на сьогоднішній час історія Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря на Смілянщині має досить значну історіографічну та джерельну основу. Проте єдиної і цільної історії цієї обителі поки не створено. Поява такої праці могла б не лише суттєво доповнити розкриття історичного розвитку краю, а й всієї української історії в цілому.

Литвин Н.М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТИРСЬКІ ФРУКТИ ТА ФРУКТОВІ ДЕСЕРТИ В ЛАВРСЬКІЙ ДИПЛОМАТІЇ XVIII ст.

Історично садівництво було об'єктом послуху печерських ченців та традиційним напрямком монастирського господарювання, завдяки якому формувався фруктовий асортимент братської трапези. З середини XIX ст. воно стає ще й прибутковою галуззю лаврської економіки.

Та був в історії лаврського садівництва період, коли монастирські фрукти та фруктові десерти відігравали важливу роль в царині лаврської дипломатії. Йдеться насамперед про документально підтвержені події, які мали місце впродовж XVIII ст.

Передумови цього явища, з одного боку, полягали в достатньо високому рівні садівництва в Києві, зокрема в Києво-Печерській лаврі, з іншого – в безпосередній зацікавленості монарших осіб щодо поставки до імператорського двору фруктів та фруктових десертів саме з київських садів. Уже в середині XVIII ст. ця практика набуває регулярного характеру. Так, 14 липня 1764 р., згідно з указом імператриці Єлизавети до Київської губернської канцелярії прибули придворний “конфетний” підмайстер Сергій Авакумов та його учень Григорій Феняк з метою “...на будущия в 1765 г. при высочайшей ее Императорского Величества и его Императорского Высочества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича обихода ... устроить в Киеве самым наилучшим устройством вареных в сахаре фруктов нижеписанное число: а именно: вишен черных без костей – 2 пуда, вишен черных с костями – 20 фунтов, слив зеленых – 3 пуда, черных слив без костей – 3 пуда, слив желтых без костей – 1 пуд, разных груш и дуль – 8 пудов, крыжберсеню зеленого без костей – 1 пуд, абрикос или шепталы – 1 пуд, шиповника без костей – 1 пуд, дерену или протчих имеющихся здесь таких ягод – 4 пуда, черных грецких орехов – 2 пуда, белых грецких орехов – 2 пуда, винограда зеленого – 1 пуд; итого: 29 пудов 20 фунтов”¹.

Того ж дня з Київської губернської канцелярії до Духовного собору Лаври надійшов циркуляр, аби в лаврських садах фрукти, які будуть підмайстром Авакумовим вибрані для варіння, відпускалися йому без щонайменшої затримки. На виконання циркуляра Духовний собор терміново надіслав приписи всім лаврським начальникам, у віданні яких були сади, про всіляке сприяння Авакумову у відборі та отриманні потрібних йому ягід та фруктів. І хоча подібне розпорядження не викликало у лаврських начальників належного ентузіазму, Духовний собор вбачав у цій ситуації певні перспективи для поглиблення довірливих стосунків з монаршими особами. Тому, хоча передбачалося, що плата за відібрані фрукти буде здійснюватися з імперської канцелярії на підставі поданого до Київської губернської канцелярії

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 273, арк. 2, 2зв.

рапорту, Духовний собор Лаври прийняв рішення про безоплатне надання фруктів придворному підмайстру¹. Цього рішення Лавра дотримувалася і в наступні роки.

Що ж до асортименту фруктів, відпущених придворним підмайстрам, які щорічно протягом 1760–1770-х рр. навідувалися до Києва для заготівлі фруктових десертів для царського двору, то в рапортах начальників лаврських відомств йдеться про білі та чорні черешні з Садморського саду, грецькі горіхи та сливи угорки з садів Ближніх та Дальніх печер, виноград з Гостиного саду, морелі, чорні черешні та червону шовковицю з Кловського саду².

Надаючи безоплатно з лаврських садів фрукти для виготовлення фруктових десертів для Царського двору, лаврське керівництво розуміло, що цього все ж недостатньо, аби сподіватися на безпосередню комунікацію з високомонаршими особами. Тим паче, що можливості лаврського садівництва цим не вичерпувалися, а при дворі високо цінувалися не лише фруктові десерти, але й свіжа садовина. Тому у вересні 1766 р. Лавра винайняла 2 підводи до Санкт-Петербурга і одну з Санкт-Петербурга, а також оплатила послуги рейтарського вахмістра, в цілому затративши 30 руб. “для доставки к высочайшему двору фруктов”³. Йдеться виключно про сливи угорки, які достигали саме в цей час і були придатні для такого дальнього транспортування. У наступному році 3 ящики слив угорок в кількості 1824 шт.⁴ були відправлені в такий же спосіб для “подношения ее императорскому величеству и его императорскому височеству”, але вже до Москви⁵.

Про те, що зусилля лаврського керівництва були помічені при дворі і фрукти були прийняті з вдячністю, йдеться в листі від високомонаршого духівника протоієрея Федора Дубяньського, адресованому архімандриту Лаври Зосимі.

Крім того, майже одночасно архімандрит Златоустівський Йосиф письмово сповіщає лаврського архімандрита, що ним особисто було вручено і прийнято з вдячністю 150 слив преосвященному Новгородському Євгенію Крутицькому, така ж кількість – о. Архимандриту Платону та 130 слив синодальному обер-прокурору І. Меліссіно⁶. Тобто, йдеться про поступове розширення кола високопосадовців, лояльність яких Лавра намагалась здобути, зокрема, за допомогою фруктових презентів. Попервах йшлося про членів та секретарів Св. Синоду.

Та, повертаючись до згаданого листа духівника Федора Дубяньського архімандриту Зосимі, зауважимо на наявній в ньому приписці. “Ваше высокопреподобие [архімандрит Зосима – Авт.] благоволиште прислать дуль к ее Величеству, что называются бабы”⁷. Йдеться про широко культивованій в тогочасній Україні сорт груш – великих, соковитих і солодких. І вже наступного 1768 р. до царського двору в Санкт-Петербург із Києво-Печерської лаври було відправлено не лише три ящики слив-угорок (2000 шт.), але й 3 ящики груш по 60 штук у кожному⁸.

Спираючись на засвідчену в листах високомонаршого духівника прихильність царських та інших високодержавних осіб до фактів обдарування їх лаврськими фруктами, лаврське керівництво наважилося зробити наступний крок на шляху до безпосереднього представлення своїх інтересів на найвищих щаблях тогочасної світської і духовної влади. Тому в супровідному до фруктів листі, адресованому високомонаршому духівнику Федору Дубяньському, йшлося не лише про відправлені сливи та “груши хорошего рода” (дулі), але й містилося прохання аби духівник представив високомонаршим особам для “подношения лаврского поверенного игумена Каллиста”⁹.

Федір Дубяньський виконав прохання лаврського архімандрита і відтепер лаврські фрукти та десерти підносили поважним особам безпосередньо лаврські повірені. Звітуючи архімандриту Зосимі, лаврський повірений ігумен Каліст докладно сповістив про обставини під-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 273, арк. 23в.

² Там само, оп. 2 заг., спр. 10, арк. 11, 11зв., 12, 13, 13зв., 14, 14зв., 16, 20, 21, 22, 23, 25, 28.

³ Там само, арк. 40, 40зв., 41.

⁴ Там само, арк. 56.

⁵ Там само, арк. 50.

⁶ Там само, арк. 48.

⁷ Там само, арк. 46.

⁸ Там само, арк. 58.

⁹ Там само, арк. 64.

несення ним фруктів, а також про те, що певну їх кількість також вручив синодальним членам, отцю-духівнику, синодальному обер-прокурору і синодальному секретарю¹.

Між тим, кількість персон, яких, як вважало лаврське керівництво, було неможливо обійти фруктовими “подношеннями” неухильно зростала. Так, уже 1770 р., згідно з “Реестром посланных из Лавры к Высочайшему ее императорского величества двору и другим персонам слив” “ее величеству” призначався 1 ящик – 819 шт., “его височеству” – 1 ящик – 500 шт. Інші 5 ящиків, де загалом містилося $819+720+600+600+500=3239$ шт. слив, разом з супровідними листами мали вручити таким особам: преосвященним Санкт-Петербурзькому Гавриїлу – 200 шт., Псковському Інокентію – 200 шт., Тверському Гавриїлу – 200 шт., Троїцькому архімандриту Платону – 200 шт., Ладозькому протопопу Андрею – 150 шт., духівнику високомонаршому Касіяну – 260 шт., графу Нікіті Паніну – 200 шт., графу Григорію Орлову – 200 шт., Олександрю Іллічу Бібікову – 50 шт., Миколі Івановичу Чичеріну – 100 шт., синодальному обер-прокурору Петру Петровичу Чебишеву – 200 шт., синодальному обер-прокурору Остолопову – 150 шт.²

Звичайно, всі зазначені особи так чи інакше були причетні до вирішення лаврських справ. Тому не дивно, що з часом і інші “важливі персони”, отримуючи від Лаври звернення в якійсь справі, чекали в придачу лаврських фруктів та “заїдок”, як іменувалися в тогочасних монастирських документах варені в цукрі фрукти.

Наскільки фруктовий супровід лаврських “прошеній” став загальноприйнятим серед тогочасних можновладців однозначно свідчить ситуація, про яку йдеться в листі лаврського повіреного в Москві ігумена приписного лаврського Зміївського монастиря Фадея від 31 серпня 1775 г. “Сего числа по утру рано, – пише він, – ездил я к графу Потемкину, и по прошению моему генерал-авдитор Михайло Иванович Коваленский докладал графу обо мне, что я имею от Вашей святости письмо, почему граф ему Коваленскому приказал письмо от меня принять, и спросит меня не прислано ль от Вашей святости и с фруктов хороших груш и слив, так же вареных заедок, ибо де его сиятельство к оным охотник. Я ответствовал, что не прислано, а о сказанном в Лавру представи имею”³. Переказані повіреним слова Потьомкіна в Лаврі були сприйняті як “приказ”. І вже 11 вересня до Москви для царського двору та іншим особам було відправлено в 6 ящиках 770 груш і бергамотів, “разным господам” 13 ящиків заїдок з супровідними листами, а також іще 5 ящиків заїдок вагою 2 пуди 5 фунтів “на усмотрение поверенного, так как он знает для нужных Лавре людей раздаст”⁴. Ассортимент зацукрованих фруктів був досить широким: черешні, вишні, морелі, порічки, горіхи, сливи, троянди, дерен (кизил), брусковина, шептала, бергамот, агрус, малина⁵. У складеному для лаврського повіреного реєстрі “сколько надлежит нижеписанным персонам заедок и груш свежих раздасть” тепер звичайно був зазначений і граф Григорій Олександрович Потьомкін⁶.

Того ж року окремою оказією Лавра відправляла до імператорського двору і сливи. Про обставини доставки їх в царський палац лаврський повірений ігумен Фадей у листі до архімандрита Києво-Печерської лаври повідомляє: “...известясь же я, что Государыня третьего дня ночью изволила приехать в Москву, почему я вчерашнего числа рано поехал со сливами во дворец, и через генерал-адъютанта господина Коваленского, который первее обо мне и о фруктах присланных из Лавры к Государыне графу докладал, потом спрашивал нет ли от Вашей святости письма, был я графу Потемкину представлен в 12 часу и поднес на 2-х серебряных блюдах слив 800, с изъяснением Вашей святости от Лавры святой усердия...”⁷. У цьому повідомленні привертає увагу те, яким чином граф Потьомкін сприйняв доповідь генерал-ад’ютанта Коваленського про прибулого з фруктами лаврського повіреного. Почувши про фрукти, Потьомкін звелів поцікавитись у повіреного щодо листа від лаврського архіман-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 10, арк. 66, 66зв.

² Там само, арк. 80.

³ Там само, арк. 94.

⁴ Там само, арк. 98.

⁵ Там само, арк. 98.

⁶ Там само, арк. 98.

⁷ Там само, арк. 101зв.

дрита, адже в його свідомості усталилася схема, згідно з якою, у разі “подношення”, має бути і “прошення”. На цей раз “прошення” не було, зовсім не як минулого разу, коли було “прошення”, але не було “подношення”. Графом Потьомкіним обидві ситуації сприймалися однаково – як нестандартні.

Та “потьомкінський синдром” був явищем далеко не особистим і не локальним. У ньому проглядала суть усього державного устрою Російської імперії. Лаврське керівництво, перебуваючи в ситуації, коли просування інтересів обителі могло бути успішним лише за умови особистої зацікавленості державних та церковних чиновників, протягом всього XVIII ст. небезуспішно використовувало для того фруктові “подношення”.

З розгортанням діяльності третього департаменту Сенату, у віданні якого були справи губернській з особливим статусом, зокрема Малоросії та Межевої експедиції, лаврські повірені у Петербурзі ієромонахи Павлін та Іафет у 1770–1780-ті рр. щорічно підносили фруктові заїдки не лише генерал-прокурору, обер-прокурору Сенату, окремим сенаторам та сенатським секретарям. У реєстрах та ордерах тих років зазвичай йшлося також про членів, обер-секретаря та секретаря сенатського третього департаменту, обер-секретаря та секретаря Межевої експедиції¹.

До кола осіб “по делам лаврским трудящимся” незмінно зараховувалися синодальні члени, зокрема митрополит Новгородський, архієпископи Псковський і Московський і, звичайно, обер-прокурор, обер-секретар Синоду та синодські секретарі. Лавра ніколи не обходила їх увагою і для успішного просування своїх справ на рівні Синоду засвідчувала свою прихильність, окрім іншого, щорічним “подношенням” фруктових цукрових десертів.

З роками кількість чиновників, причетних до вирішення лаврських справ, зростала. Зростали і об’єми “заїдок”, які щорічно відправлялися з Лаври до Москви і Санкт-Петербургу. Так, в січні 1785 р. Лавра відправила лише повіреному в Санкт-Петербурзі ієромонаху Іафету понад 140 банок “конфеток”. Враховуючи те, що в кожній банці вміщувалось 3,6-3,8 ф. зацукрованих фруктів, загальна вага солодкої провізії склала понад 63 кг². Виробництво такої великої кількості фруктових солодошів виходило за межі можливостей лаврської ключні, яка уславилася, окрім іншого, виготовленням зацукрованих фруктів до столу гетьмана Кирила Розумовського в його глухівську резиденцію та Санкт-Петербург³. В листуванні з архімандритом Лукою надвірний радник Г. Теплов обґрунтовував своє чергове звернення щодо виготовлення в Лаврі “сахарных заедок” гетьману К. Розумовському “с разных фруктов и цветов” тим, що “оние явились над прочие про стол угоднейшие”⁴.

Саме така популярність лаврських фруктів та фруктових солодошів давала Лаврі можливість успішно використовувати їх в інтересах обителі на рівні встановлення та підтримання безпосередніх контактів з чиновниками найвищих державних та духовних інституцій. Тому, коли в останні десятиліття XVIII ст. можливості лаврської ключні почали відставати від “презентних” потреб обителі, Лавра все ж не відмовилася від усталеної традиції фруктових презентів. Вона купувала зацукровані фрукти у київських купців або оплачувала їх виготовлення подільським міщанкам. Понесені у зв’язку з цим витрати, на переконання тогочасного керівництва обителі, мали окупитися в царині дипломатичних та ділових здобутків лаврських повірених в Москві та Санкт-Петербурзі.

Таким чином, протягом всього XVIII ст. лаврські фрукти, свіжі та зацукровані, відігравали роль важливого інструменту лаврської дипломатії, завдяки якому лаврські повірені в Глухові, Санкт-Петербурзі, Москві отримували більш широкі можливості для безпосереднього представлення інтересів монастиря на найвищих щаблях тогочасної світської та духовної влади.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 587, арк. 91, 91зв.

² Там само, арк. 133-135зв.

³ Там само, спр. 143, арк. 15, 17, 21, 38, 46.

⁴ Там само, арк. 22.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018